

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CTCC - ALBANO FRANCO - SENAI

Relatório No = 009
Data = 16/06/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Estivemos fazendo um trabalho de assistência técnica e treinamento do dia 23/05/1995 até o dia 02/06/1995, ou sejam, duas semanas.

Fizemos um reconhecimento na E.T.E e verificamos que faltavam alguns ajustes para o sistema não entrar em colapso. Ajustes que iriam do início da operação até o final.

Logo abaixo colocaremos por etapas o trabalho feito e algumas explicações frisadas sobre o sistema completo.

HOMOGENEIZADOR:

A função mais importante do homogeneizador é que, pela interação das partículas carregadas eletricamente, ocorrem neutralizações, se balanceiam as cargas orgânicas a oxidar, se promove um equilíbrio de pH, os redutores (sulfetos, sulfitos) são destruídos pelo ar e o efluente permanece nas condições de aerobiose.

O sistema de equalização estava bastante precário e tivemos que fazer uma modificação no mesmo. O soprador injetava ar no homogeneizador e no tanque de oxidação do banho de caleiro ao mesmo tempo. Visto que, precisamos de oito horas contínuas para oxidarmos o banho de caleiro usando 250 mg/l de sulfato de manganês puro como catalisador, então poderíamos colocar uma válvula para cortar a passagem do ar para o tanque de oxidação, melhorando a equalização no homogeneizador.

Após fazermos o jar-test observamos que a melhor coagulação ocorreu com um pH na faixa de 9,0 a 10,0. Portanto recomendamos que se o pH estiver abaixo desta faixa, elevar com álcali colocado no próprio tanque de equalização e no reservatório de álcali. Se necessário, utilizar uma bombona pingando continuamente o álcali antes do efluente chegar ao tanque, com isso pré-alcalinizando o mesmo.

Também deve-se usar um antiespumante no tanque para evitar que se forme espuma no RBA e na água já tratada, porém com moderação.

O soprador deve ficar sempre ligado porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microrganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica. O soprador só deve ser desligado quando a altura de efluente ser inferior a

300 mm sobre a canalização de distribuição de ar, conforme explicado no manual de operação.

RESERVATÓRIO DE ÁLCALI:

O álcali tem a função exclusiva de elevar o pH no tanque de equalização. Sugerimos alcalinizar o efluente com hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio preparados com uma concentração de 5 a 10%.

Outro problema observado foi o desgaste do reservatório formando pequenas perfurações na fibra. Ficou acertado uma troca do reservatório, já que na data ele ainda estava na garantia.

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

O sulfato de alumínio é o agente coagulante e tem a função de separar, através de reação química, grande parte dos sólidos suspensos na água.

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração em torno de 5 % .

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

O polieletrólito é um polímero, na maior parte das vezes com base química de poliácridamida, com uma longa cadeia polimérica, que tem a função de flocular (agregar) as partículas coaguladas de forma que seu peso específico aumente, aumentando, por sua vez, a velocidade de decantação.

Recomendamos utilizar o polieletrólito a uma concentração girando em torno de 0,5 % em estado líquido. Deve-se ter um cuidado especial na preparação do polímero porque se adicionado muito rápido formam-se grumos que não se solubilizam mais.

DECANTADORES PRIMÁRIO:

A função do decantador primário é separar os flóculos formados pelos processos de coagulação e floculação dos efluentes brutos. O decantador possui dispositivos orientadores de fluxo de líquidos no seu interior e calhas vertedoras que proporcionam grandes relações de vazão de efluentes com relação a superfície de sedimentação. O

poço de lodo decantado, possui configuração especial, de forma a evitar caminhos preferenciais internos na sua retirada.

Fizemos o jar-test, em conjunto com o teste na planta e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar em 7,5 e a posterior adição de polieletrólito aniônico até uma boa floculação.

A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado nos decantadores para o leito de 2 em 2 horas (no máximo), com uma abertura de 50% da válvula, até a água sair limpa. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

No decantador primário deve-se principalmente manter o pH de entrada estável e dosar o polímero para que forme um bom flóculo. O jar-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

REATOR BIOLÓGICO AERADO:

O sistema de lodo ativado baseia-se na formação de colônias de bactérias depuradoras, que se aglomeram em flocos gelatinosos, de peso específico próximo da água, cerca de 1,01 e que sedimentam em decantadores(clarificadores), liberando para algum curso d'água um efluente com carga mínima ou ausente. Caso esta depuração não ocorresse em um RBA, certamente a mesma se daria no curso d'água, porém o consumo de oxigênio por parte dos microrganismos (MO), provocaria asfixia dos organismos superiores, e morte dos mesmos, gerando odores desagradáveis.

Desta forma um RBA nada mais é do que um curso d'água confinado num tanque, onde nós, através de alta tecnologia, controlamos os parâmetros de funcionamento, através da manipulação dos mesmos.

Oxigênio Dissolvido:

Fizemos algumas análises e constatamos que O.D. estava acima do nível (5,0 mg/l), causando como consequência uma inibição no crescimento bacteriano.

Oxigênio dissolvido é a medida da quantidade disponível de oxigênio no RBA, de modo que os microrganismos estão realizando seguramente sua tarefa e ainda existe um superavit no meio. O lodo ativado trabalha com uma faixa larga de O.D., porém normalmente se procura obter um O.D. no intervalo de 0,8 a 2,0 mg O₂ / l .

Valores abaixo deste intervalo podem causar odores desagradáveis. Acima deste valor, podem causar transtornos na sedimentação, como ocorreu, e também indicam que estamos fornecendo mais energia para gerar oxigênio do que o necessário.

Foram passadas algumas literaturas técnicas a respeito do lodo ativado, e com elas desenhos de microrganismos presentes no mesmo. Fizemos observações no microscópio e conseguimos identificar alguns deles presentes. Passamos desenhos de bactérias , algas azuis, algas douradas, algas verdes, algas vermelhas, algas pardas, flagelados pigmentados, sarcodinos, protozoários ciliados, anelídeos, rotíferos, diatomáceas, criptomonadinos, zooflagelados, ciliados pedunculares, heliozoários.

A realização de análises microscópicas de um lodo em aeração serve para indicar as diversas tendências do processo de lodos ativados:

- Demonstra a eficiência da remoção de matéria orgânica e da sedimentação do lodo;
- Indica a adequação da aeração empregada a uma eventual presença de compostos tóxicos, bem como pode revelar a ocorrência de sobre cargas orgânicas.

Estes indicadores se prestam, então, para sugerir ou a realização de outras medidas físico-químicas ou mudanças na operação do sistema, de tal forma que seja mantido o desempenho desejado.

Desta forma recomendamos que se o O.D. continuar acima do nível desejado, colocar uma válvula de escape do ar, depois do aerador, para reduzir a introdução de O.D. no RBA. O aerador deve ficar continuamente ligado pois, após 2 horas desligado inicia-se a anaerobiose.

Sólidos Suspensos:

No interior do RBA temos uma quantidade de sólidos suspensos sob a forma de flocos de lodo ativado. Teremos sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos voláteis (SSV) e sólidos suspensos fixos ou inorgânicos (SSF ou SSI).

Os SST deve estar na faixa de 3000 a 4000 mg/l , e no retorno, quando realizado por bombeamento, teremos algo em torno de duas vezes a concentração do RBA.

Sólidos Sedimentáveis:

Este parâmetro não deve exceder 600 ml / l , podendo ocorrer problemas na sedimentação com arraste de lodo e conseqüentemente, aumento de carga orgânica.

Índice Volumétrico de Lodo (IVL):

Este parâmetro deve se situar na faixa de 40 a 200. Valores baixos indicam falta de lodo ativado e valores muito altos, indicam "bulking" ou intumescimento do lodo.

Idade do Lodo:

É o tempo teórico que um floco de lodo ativado em suspensão permanece sob aeração. Dependendo dos parâmetros utilizados pelo projetista, podendo variar de 10 a 40 dias.

Necessidades de Nutrientes:

Os microrganismos atuantes em um processo biológico de tratamento de efluentes são constituídos, em sua maior parte, por Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e substâncias orgânicas e inorgânicas.

Alguns elementos são muito importantes no crescimento bacteriano, principalmente Nitrogênio (N) e Fósforo (P), presentes em torno de 5 a 10 % para o N e 1 a 2 % para o P.

O crescimento bacteriano não ocorrerá na ausência de nutrientes, conseqüentemente a carga poluidora presente nas águas não poderá ser oxidada ou estabilizada.

A deficiência em nutrientes tem sido relacionada como uma das causas da má sedimentação do lodo biológico (intumescimento / bulking) e o decréscimo na remoção da DBO₅.

Convém salientar que, para se obter uma boa eficiência no tratamento biológico, é necessário que se mantenha uma relação entre o substrato e os nutrientes (N e P) de em cada 100 DBO₅ --> 5 N --> 1 P.

O efluente de curtume já contém Nitrogênio em níveis satisfatórios, mas carece de Fósforo. Portanto recomendamos utilizar ácido fosfórico xaroposo ou orto-fosfato de

sódio cristalizado de boa qualidade. Também recomendamos que se façam análises de P e N para se fazer o desconto na quantidade adicionada pelo cálculo da DBO₅.

Conforme a análise de DBO₅, fizemos o cálculo para encontrarmos o peso de ácido fosfórico necessário diariamente no sistema, então segue:

<p>DBO₅ = 40 mg/l</p> <p>Volume do RBA = 150 m³</p> <p>Pureza do ácido fosfórico = 65 %</p>	<p>100 -----> 1 P</p> <p>40 -----> x</p> <p>x = 0,4 mg/l</p>
<p>100 -----> 65 g</p> <p>x -----> 60 g</p>	<p>1 -----> 0,4 mg</p> <p>150000 -----> x</p> <p>x = 60000 mg ou 60 g</p>

x = 92,30 g de ácido fosfórico

Influência do pH:

Se o pH desce abaixo do ótimo de 7,5 a 8,5 bactérias filamentosas serão capazes de competir com os m.o. desejáveis e aumentar grandemente em número. Se o pH está entre 5,0 e 6,5 fungos são capazes de competir com as bactérias. Quando eles aumentam significativamente em número causam bulking do lodo. No pH de 4,0 até 5,0 os fungos serão predominantes sobre as bactérias e qualquer bactéria presente tenderá a ser uma variedade filamentosa causando sério problema no lodo. Acima de 8,5 haverá um severo retardamento do processo. Se o pH estiver abaixo da faixa recomendável (7,5 a 8,5), alcalinize com hidróxido de cálcio diluído a uma concentração de 5 a 10 %. Se estiver acima o próprio efluente o baixará.

DECANTADOR SECUNDÁRIO:

Esta unidade está inserida no RBA, constituindo um sistema exclusivo de lodo recirculado que segue diretamente pelo fundo do tanque ao RBA.

Deve-se evitar o aparecimento de flotação de lodo, arrastes e proliferação de algas. Caso alguns destes fatores estiverem anormais, o controle deverá ser efetuado no RBA, pois é neste que ocorre o verdadeiro tratamento.

Aqui os controles e parâmetros devem ser observados conforme o órgão fiscalizador determinar, ou seja, cada estado tem seus determinados parâmetros.

Fizemos um aumento de 30 cm no volume útil do decantador secundário para que a entrada do lodo ativado ficasse imersa no tanque. Isto porque o lodo caía e batia na água desmembrando o flóculo, dificultando assim a decantação.

OBSERVAÇÕES:

Foi explicado e passado toda literatura técnica com uma formulação base para se fazer o reciclo de caleiro. Passamos ao responsável pela produção alguns detalhes e modificações a fazer para o perfeito funcionamento do sistema.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 16 de junho de 1995

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128